

TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI ISHCHI ORGANLARNI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYALARI TAHLILI.

Kosimova Maloxat Karimovna

Andmi« TMJ »kafedrasi dotsenti.

Rustamov Abduhalim Xusanboy o'g'li

Andmi TMJ yo'nalishi 4-kurs 15-20 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239071>

Anotatsiya :Maqolada tuproqqa ishlov beruvchi ishchi organlar va ularni qayta tiklashning bir nechat usullari haqida ma'lumot berib o'tilgan .

Kalit so'zlar : Elektrod ,plug'lar ,qoplama ,lemex,mexanik ishlov berish, qizdirish, texnika,jixozlar.

Bugungi kunda Respublikamiz Iqtisodiyotida Qishloq xo'jaligiga katta e'tibor qaratilmoqda .

Jumaladan Qishloq xo'jalini texnikalarini ta'mirlash ularni moddernizatsiya qilishga e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023yil 29-mart dagi Pq 103 son qarori bilan : Agrar sektorni zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlash mavjud texnika va ishchi organlarni ta'mirlash ularni modernizatsiya qilish chora tadbirlari to'grisidagi qaroriga asosan :

Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirishda zarur agrtexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish ,agrar sektorda qishloq xo'jaligi texnikasiga bo'lgan talabni qondirish, qishloq xo'jaligi texnikalaini ishlab chiqaruvchi va ta'mirlovchi korxonalarini manan va jismonan e'skirgan jixozlarini yangilash ularni zamonaviy jixozlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish maqsadida:

O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi texnikalari xaridini davlat tomonidan qo'llab quvvatlashning yagona tartibi 2023 yi 1-apreldan joriy qilindi .

2023-2024 yillarda qishloq xo'jaligi texnikasi xaridini moliyallashtirish uchun jami 2,6 trilion so'm yo'naltirildi.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamizda Iqtisodiyotida Qishloq xo'jaligiga katta ahamiyatga ega shu bois uni rivojlantirishda tuproqqa ishlov beruvchi texnikalarni qayta tiklash ularni madernizatsiya qilishga etibor qaratilmoqda. Lekin bu katta mablag talab qiladi shu bois ularni qayta tiklab ishlash muddatini oshirish iqtisodiy tomonlama samaraliroqdir.

Tuproqqa asosiy ishlov berish plug'lar va yumshatgichlar yordamida amalga oshiriladi .Plug'lar yordamida tuproq qatlami belgillangan chqurllikda ag'dariladi va maydalanadi.

Plug'lar vazifasiga ko'ra :

- 1) Umumiy
- 2) Maxsus plug'larga bo'linadi .

a) Osmo b) Tirkama

Plug'lar traktorga osilishiga ko'ra o'rnatma (osma), tirkama, yarim o'rnatma va yarim tirkama holda bo'ladi. Plug'lar ko'rpuslar soniga ko'ra bir ko'rpusli va ko'p ko'rpusli larga bo'linadi. Plug'larning ariqcha xosil qilib va tekkis xaydaydigon turlari mavjud.

Tuproqqa ishlov berishda asosiy ishni lemexlardan foyalaniladi, lemexlar shakliga ko'ra quyidagi turlarga bo'limadi

- 1) Trapersiyasimon ,
- 2) Iskanasimon
- 3) O'zi charxlanadigon va
- 4) Qirqilgan lemexlarga bo'linadi.

Lemexlar tuproq bilan ishqalanish xisobiga yemiriladi va bazi- bir xollarda sinib ketadi ularni qayta tiklash uchun payvandlashning bir qancha usullarida foydalaniladi. Lemexlarni qayta tiklash uchun quyidagi texnologiyalardan foydalaniladi.

-Yeyilgan lemexni qizdirib orqa tomoniga metalni qadab bolgalab tig tomonga siljitish orqali uni avvalgi xolatiga qaytarish usulidan foydalaniladi.

Ushbu usul mexanik ishlov berish usulidir: Ushbu usulda lemex qizdirish orqali maxsus pechda toblab olinadi so'ngra bolga bilan urish orqali tekkislanadi.

-Payavandlab qoplash orqali yeyilgan yuza qatlamini avvalgi xolatiga qaytarish .Bunda kam uglerodli po'latdan tayyorlangan **Э50А УОНИ -13/55-УО-А В=3 mm** elektrod bilan qadamli payvandlab qoplanadi.

Ikki qatlamli payvandlab qoplashda bunda oraliq qatlam **Э42А УОНИ-13/45** –YO-A B= 2 mm elektrod bilan payvandlab qoplanadi.

Tashki qatlam e'sa ko'pgina xollarda **T-590 markali** elektrod bilan payvandlab qoplanadi.

Э 46 А rusumli elektroddan foydalanib qoplama qoplab puxtalikni oshirish usuli. Bunda lemexning yon yeyiladigon qismi yarim shaklida 30-40 mm da qadamba qadam choklar xosil qilib payvandlanadi.

Undan tashqari kontaktli ro'likli payvandlash usullaridan keng foydalaniladi yemirilmasdan qayrilib o'z shaklini o'zgartirgan lemexlar e'sa toblanib mexanik ishlov berish natijasida qayta tiklanadi.

Yeyilgan lemexni qayta tiklash uchun men yoyli dastakli payvandlash usulini tanlab oldim.

Yoyli dastakli payvandlashda yoy yonishi e'lketrod uzatilishi qo'lda bajariladi normal yoy uzunligi e'lektri od diametridan 0,5-1,1 ga oshmaydi e'l;ektyrod diametri 3-6 mm ni tashkil e'tadi .Payvandlash ishlarining asosiy xajmi 90-350A ,18-30 V kuchlanishlarda bajariladi .

Yoyli dastakli payvandlash uchun qoplamali e'lektrodlardan foydalaniladi qoplamali elektrodning metal o'zagiga maxsus qoplama qoplangan bo'ladi.

Xulosa

Oxirgi yillarda Ishchi organlarni qayta tiklash usullari takomillashib borilmoqda lekin ko'p xollarda qo'lda yoyli dastaki payvandlash usulidan foydalanilib kelinmoqda.

Ushbu usul oddiyligi va ishlatiladigon jixozlarning arzonligi va soddaligi bilan boshqa usullardan ajralib turadi.Faqatgina payvandlash jarayonini to'gri tashkil e'tgan xolatda payvandlash ishlarini bajarish muhim xisoblanadi.

To'gri xech qanday texnika yoki ishchi organ boqiy e'mas Lekin Ushbu yuqoridagi oddiy usuldan to'gri foydalanib ishchi organlarni qayta tiklash orqali ularning ishlash muddatini 1yilgacha uzaytish mumkun bo'ladi bu e'sa yangi ishchi organ sotib olganga nisbatan iqtisodiy tomondan samarali xisoblanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro`Yhati:

1. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 64-67.
2. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.

3. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – С. 96-101.
4. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 417-425.
5. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
6. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
7. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
8. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
9. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
10. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
14. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQUARISHDAGI

PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.

15. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.

16. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.

17. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.

18. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.

19. Rustamjon M. et al. EKSKAVALORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109

